

УДК: 662.767.2

ОРГАНИК ЧИҚИНДИЛАРДАН БИОЛОГИК ГАЗ ОЛИШ ВА УНДАН ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРИДА ФойДАЛАНИШ

ШЕРАЛИЕВА ЛАЙЛО ОРЗИБЕК ҚИЗИ

Магистрант Қарши давлат университети, Ўзбекистон

Илмий раҳбар УТАЕВ С.А. т.ф.ф.д., доц.

Аннотация: Мақолада органик чиқиндиларни қайта ишлаб биогаз олиш ва ундан дизель электр станцияларида ёнилғи сифатида фойдаланиши бўйича маълумотлар, биогаз олиш усуллари ва биогаз қурилмаларининг кўрсаткичларини ҳисоблаш натижалари келтирилган. Дизель электр станцияларида биологик газлардан фойдаланиши ёнилғи сарф ҳаражатларини камайтириши ва экологияга чиқинди газларнинг зарарли таъсирини камайтиради.

Калит сўзлар: биогаз, биомаасса, гамоген, дизель, реактор, филтёр, энергия

Кириш

Хозирги кунда дунёда биологик газ технологияларининг турли схемалари ишлаб чиқилган ва улардан фойдаланилмоқда. Улардан фойдаланишнинг асосий мақсади органик чиқиндилардан биологик газ олиш ҳисобланади. Биогаз технологиялари чорва комплекси ва маиший чиқиндилар учун зарур ҳисобланади. Улардан фойдаланиш чиқиндиларни қайта ишлаб биогаз олиш ва аграр соҳа учун сифатли ўғит олиш имкониниятини яратиб, чиқиндиларнинг атроф муҳитга ер майдонларига бўладиган салбий таъсирини камайтиради, чиқинди субстратининг гамоген хусусиятларини яхшилади, уни енгил аралаштириш имкони юзага келтиради.

Маиший чиқиндилар ва қишлоқ хўжалик чиқиндиларини қайта ишлаб, биологик газ олиш қурилмаларини, технологиясини ишлаб чиқиш ва ушбу қурилмаларни иқтисодий самарадорлик жихатидан, минтақанинг иқлим шароитларини ҳисобга олиб чуқур таҳлил қилиш долзарб ҳисобланади. Ушбу масалаларни ҳал этилмаганлиги биогаз қурилмаларидан фойдаланиш технологияларини жорий қилишни мураккаблаштиради. Бу эса ўз навбатида маиший чиқиндилар ва қишлоқ хўжалик чиқиндиларидан биогаз олишнинг ягона технологик схемасини ишлаб чиқиш заруратини келтириб чиқаради. Энг кам сарф ҳаражатлар ҳисобига самарли технологик жараёни ишлаб чиқиш чуқур тадқиқотларни талаб этади.

Ёнилғи-энергетик ресурсларга бўлган иқтисодий талаблар, муқобил энергия олиш билан тўғридан-тўғри боғлиқ бўлган табиатни асраш, мелиоратив аҳволи ёмонлашган, деградацияланган ерларни қайта тиклаш муаммолари қишлоқ хўжалиги ва саноат ишлаб чиқаришида замонавий инженер механиклар, энергетиклар ва гидротехниклар ролини маълум даражада оширди. Келтирилган муаммонинг ечимини топишда мавжуд инженер-техник кадрларнинг тайёргарлик даражаси ҳам муҳим масалалардан ҳисобланади.

Экологик тоза ёнилғи сифатида биоёнилғилардан фойдаланишда уларни тозалаш ва атроф-муҳитга салбий таъсирини камайтириш воситаларини қўллаш ва уларнинг параметрларини асослаш масалалари билан хорижий олимлардан Э.И. Удлер, П.В. Исаенко, Т.А. Готовцевой, А.В. Новичкова, В.И. Зуева, А.П. Усачева, С.В. Густова, В.П. Коваленко, К.В. Рыбакова, А.А. Симоненколар тадқиқот ишларини олиб борганлар.

Амалиётчи олимлар А.Г.Пузанков, Б.Ф. Рахматов, У. Эшонкулов, С.С. Беляев ва П.В.Богдановлар ҳам метанли бижғитиш жараёнига ҳароратнинг таъсирини ўрганиб, ўз тажрибаларининг хулосалари сифатида ҳарорат муҳим таъсир эттирувчи омил эканлигини таъкидлайдилар. Биогаз олиш, ундан маиший ёнилғи ва мотор ёнилғи сифатида фойдаланиш борасида Ш.Ж. Имомов самарали тадқиқотлар олиб борган. К. Шодиметов томонидан биоэнергетиканинг инновацион ривожланиши борасидаги маълумотлар келтириб ўтилган.

Биологик газлардан фойдаланишда турли тозалаш усулларини қўллаш тавсия этилади. Бир қатор тадқиқотчиларнинг тадқиқотларида биологик газларни зарарли чиқиндилардан турли филтр элементлари ёрдамида тозалаш ва уларнинг кўрсаткичларини асослаш ишлари кўриб ўтилган.

Н.А. Кузнецованинг ишларида ҳажмий тўр симли қурилма ёрдамида тозалаш масаласи кўриб ўтилган [1].

А.П.Усачев томонидан газни зарарли чиқиндилардан икки босқичли тозалаш техник ечими таклиф этилган. Бу тадқиқотларда турли хилдаги филтрловчи элементлар синаб кўрилган [1].

Тадқиқот натижалари

Биогазни тозалашнинг энг кўп тарқалган усуллари сифатида: кимёвий-физикавий усул; биологик усул; аралаш усул; мембрана усули; газни молекуляр усулда тозалаш ва бошқа усуллардан фойдаланилади.

Органик чиқиндилари, шаҳарлардан чиқариладиган қаттиқ маиший чиқиндилар ва оқова сувлардан оқилона фойдаланиш йўлларида бири уларни анаэроб шароитда бижғитишдир. Бунда ҳосил бўладиган биогаз таркибининг 75% ни метан, 25% гачасини карбонат ангидрид, 1% атрофидаги қисмини олтингурут кислотаси (H_2S) ва унчалик кўп бўлмаган миқдорда азот, кислород, водород ва углерод икки оксидини ташкил қилади. **Биологик усулда** тозалаш кенг тарқалган, бу усулда ферментатор камерасига ҳаво миқдори ҳайдалиб, олтингурутдан тозаланади. Олтингурут бактериялари ҳисобига ҳаво узутилганда водород сульфид оддий олтингурут ва сульфат кислотага айланади. Бунда олтингурут субстрат юзасида чўқинди ҳосил қилиб экин майдонларида ўсимликлар учун озуқа ҳосил қилади. Яхши натижага эришиш учун: бактериялар субстрат ичида бўлиши ташқарига чиқмаслиги керак, улар водород сульфидни олтингурутга айлантириши учун нам ва илик ҳавога ва жойлашиш учун юзага эҳтиёж сезилади. 1 м^2 юза 20 м^3 биогаз ҳисобга олинади. Паст температураларда жойлашиш юзаси катта бўлиши талаб этилади [1].

Биологик ёнилғилар турли қаттиқ ва суюқ қайта тикланувчи ёнилғи хом-ашёси кўринишида бўлади. Биогаз - 50 - 80% метана CH_4 , 20 - 50% CO_2 , ва 1% (H_2S), кам миқдорда N_2 , кислород O_2 , ва водорода H_2 , шунингдек ўсимликлар ва ҳайвонлар органик моддалари таркибидаги бактерияларнинг анаэроб бижғиш маҳсулотларидан ташкил топган.

Расм 1. Биогаз таркибидаги компонентларнинг фоиздаги улуши

1 м^3 биогаз энергияси (20-25 Мж), $0,6\text{ м}^3$ табиий газ, 0,74 нефть ёки 0,66 л дизель ёнилғиси энергиясига эквивалент [1].

Маиший ва органи чиқиндилардан биогаз олиш қурилмаси кўрсаткичларини

Бу жихозни захирасини яратиш имконини беради, исиклик ва электр таъминотини таъминлашнинг мақбул йўли хисобланади.

1- жадвалда юқоридаги хисоблаш натижалари келтирилган.

1-Жадвал

Биогаз қурилмаси асосий кўрсаткичларининг йиғинди жадвали

Метантенкни бир вақтда юкланган суткалик ҳажми, кг/сут	4800
Юкланган материал таркибидаги ҚМ миқдори, кг/сут	720
ҚОМ миқдори, кг/сут	576
ҚОМ тўла парчаланганда биогаз ажралиб чиқиши, м ³ /сут	241,9
Танланган вақт давомийлигида олинган биогаз ҳажми	145,2
Метантенкнинг тўла юкланган ҳажми, м ³	80

2-Жадвал

Лойihalанаётган биогаз қурилмасининг энергетик ҳарактеристикаларини хисоблаш натижалари

Юкланган массани бижғиш температурасигача иситиш учун зарур бўлган исиклик миқдори Мж/сут	568,4
Реактор деворларидан атроф мухитга йўқотиладиган исиклик миқдори Мж/ч	17,6
Жараёни таъминлаб туриш учун уммий энергия сарфи, Мж/сут	991,7
Суткада ишлаб чиқарилган биогаз энергияси захираси, Мж/сут	3135,3
Қурилманинг энергетик самарадорлиги, Мж/сут	2143,57
биогаз қурилмасининг махсулот коэффиценти	2,16
биогаз энергияси ялпи қуввати, кВт.с/сут	870,9
биогаз исиклик энергияси ялпи қуввати, кВт.с/сут	0,74
Назарий қуввати, кВт	36,3

Биогаз қурилмаларининг кўрсаткичларини хисоблаш натижалари жадвал асосида келтирилган.

Биогаз қурилмалари кўрсаткичларини хисоблаш ва ишлов бериш усулларини тўғри танлаш турли хил чиқиндилардан олинаётган биогазларни таркиби ва ёнилғи сифатида улардан фойдаланишда муҳим хисобланади. Чиқиндиларни қайта ишлаб олинган биологик газлардан турли энергетик қурилмаларда фойдаланишда газни тозалаш режимларини белгилаш, уни тозалаш учун самарадорлиги юқори бўлган филтр элементларни танлаш долзарб хисобланади.

Органик чиқиндиларни қайта ишлаш, табиат муҳофазасини таъминлаш, юқори сифатли органик ўғит ва муқобил ёнилғилар олиш ҳамда ер ости қазилма бойликларини келажак авлодга асраб-авайлаб сақлаш дунёдаги баъзи бир йирик давлатларнинг асосий сиёсатига айланиб бормоқда.

Чиқиндилардан олинган биогаз ёнилғисини ички ёнув двигателларида қўллаш двигател деталлари ёйилиши ва коррозияланишини келтириб чиқаради, бундан ташқари ишлатилган газларнинг атроф-мухитга таъсири ортади. Шунинг учун тадқиқотларда биологик газни мотор ёнилғиси сифатида ишлатишда мавжуд тозалаш усулларини қўллаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилди. Тавсия этилган усул деталлар ва бирикмалар ёйилишини камайтиради ва ресурсини ортишига хизмат қилади. Биологик газлардан фойдаланишда уларни тозалаш фойдаланиш самарадорлигини оширади.

Биогазни тозалашнинг энг самарали ва кенг тарқалган усули филтрда қуруқ тозалаш хисобланади. Бунда адсорбент сифатида табиий цеолит ишлатилади. Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатдики ёнилғини тозалаш филтрлари ихчам ва филтрловчи элементни алмаштириш имкони бўлиши керак. Таклиф этилган филтр қурилмасини яшашда ёнилғини дағал тозалаш филтрдан фойдаланилди.

Таклиф этилган филтр конструкциясида адсорбен сифатида табиий цеолит ишлатилди (расм 2.) .У куйидаги иш тартибига эга: биогаз корпус 2 га штуцер 10 орқали кириб келади, марказий канал 9 дан ўтиб, пастки тўсик 1 дан юқорига кўтарилиб,цеолит грануларига тушади, у ерда биогаз зарарли заррачалардан -водород сульфид, ис газидан тозаланади, бу газлар цеолит заррачалари ғовакликларида ушлаб қолинади. Тозаланган биометан юқорига кўтарилиб, штуцер 7 орқали чиқиб компрессор ёрдамида газ баллонига ҳайдалади.

Расм 2. Биогаз тозалаш филтри: 1- пастки тўсик, 2-корпус, 3- тақсимлагич, 4- филтр копқоғи, 5- зичловчи ҳалқа, 6- стакан фланец, 7-шайба пружина 14; 8-филтрловчи элемент юқори тўсиғи, 9- марказий канал, 10- биогаз узатиш штуцери, 11- биогазни қайтариш штуцери, 12-болт,13-шайба;14- фланец стакан; 15-цеолит гранулалари.

Биогаз электростанциялари чиындилрни ыайта ишлаб олинган биогазни дизел двигателларида ёнилғи сифатида ишлатиб электр энергияси ишлаб чиқаришга асосланган. Бунда ёнилғи чорвачилик фермалари чиқиндиларини қайта ишлаб олинади, олинган ёнилғи экологик тоза бўлиб, электр станцияларида ишлаётган дизел генераторларида ёнилғи сифатида ишлатилади.

Биогаз электр станциясининг асосий иш босиқичлари куйидагилардан иборат бўлади:

1. **Ёнилғи ишлаб чиқариш:** Чорвачилик чиқиндилари тўпланиб, уларга биогаз реакторларида ишлов бериб, биогаз ёнилғиси олинади.

2. **Ёнилғини тўплаш:** Биогаз реакторидан ооинган биогаз ёнилғи сақлаш резервуарига йиғилади.

3. **Дизелни газ ёнилғисиди ишлашга мослаштириш:** дизел генератори таъминлаш тизими конструкциясига сезиларли ўзгаришлар киритиб, биогаз ёнилғисиди ишлашга ўтказилади.

4. **Биогаздан ёнилғи сифатида фойдаланиш:** Олинган экологик тоза ёнилғи цилиндрда ёкилади ва ички ёнув двигателининг ишлашини таъминлайди.

5. **Генерация:** Двигатель электрогенератор роториг ҳаракат узатади ва натижада электр энергияси ишлаб чиқарилади.

6. **Экологик барқарорлиги:** биогаздан ёнилғи олиш жараёни хавфсиз, атроф мухитга зарарли таъсири кам.

Хулоса: Дизел электр станцияларида нархи анча ыммат ва атроф мухитга салбий таъсир кичрсатувчи дизел ёнил-иларидан фойдаланилади. Нефт ёнилғисини тежаш, электр станцияларининг узлуксиз ишлашини таъминлаш ва атроф мухитга салбий таъсирларни камайитириш учун органик чиқиндиларни қайта ишлаб олинандиган биогаздан фойдаланиш самарали хисобланади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Баадер, В. Биогаз : теория и практика [Текст] / В. Баадер, Е. Доне, Бренндерфер ; пер. с нем. и предисловие М. И. Серебряного. – Москва : Колос, 1982. – 148 с., ил.
2. Друзьянова В. П. Энергосберегающая технология переработки навоза крупного рогатого скота, -Улан-удэ, Дисс. DSc
3. Монгуш А.Р. Биогазовые технологии. – Красноярск. Учебное пособие,125с
4. Салимов О.У., Имомов Ш.Ж ва бошқ. Қайта тикланувчи энергия манбалари. Ўқув кўлланма Т.: 2020
5. Имомов Ш.Ж. , Усманов К.Э. Биогаз: экология ва органик ўғит / Тошкент, Адабиёт учқунлари, 2016 – 240 б.
6. Шодиметов К. Ўзбекистонда биоэнергетиканинг инновацион ривожланиши, Т.: 2020